

E-LEARNING E GESTÃO EDUCACIONAL: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS CONTEMPORÂNEAS

 DOI: 10.5281/zenodo.20144463

Francilino Paulo de Sousa

Master's Degree in Educational Sciences and Christian Ethics

Ivy Enber Christian University

Daniel Lopes Dias

Master of Science in Emergent Technologies in Education

MUST University

João Ferreira da Rocha Filho

Master of Science in Emergent Technologies in Education

MUST University

Verledi Daiana da Silva Hein

Master of Science in Emergent Technologies in Education

MUST University

João Antonilson de Sousa Filho

Pós-Graduação em Tecnologias Educacionais

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará

RESUMO

O artigo analisou a importância da gestão educacional no contexto do *e-learning*, com ênfase na atuação do gestor educacional na organização, no planejamento e na orientação das práticas pedagógicas mediadas por tecnologias digitais. O tema foi abordado a partir da compreensão de que as transformações tecnológicas redefiniram os processos de ensino e aprendizagem, exigindo das instituições educacionais estratégias de gestão capazes de articular inovação, qualidade pedagógica e inclusão. O objetivo consistiu em analisar de que maneira a atuação do gestor educacional contribuiu para a efetividade do *e-learning*, considerando aspectos relacionados à liderança, ao planejamento estratégico e ao acompanhamento dos ambientes virtuais de aprendizagem. A metodologia adotada fundamentou-se na pesquisa bibliográfica,

compreendida como um procedimento científico baseado no levantamento, seleção, leitura analítica e interpretação de produções teóricas previamente publicadas, como livros, artigos científicos e documentos acadêmicos pertinentes ao tema, permitindo o diálogo crítico entre diferentes referenciais teóricos. A técnica de análise utilizada baseou-se na análise teórica e interpretativa dos materiais selecionados, possibilitando identificar convergências e contrapontos acerca da gestão educacional e do *e-learning*. Os resultados da análise indicaram que a atuação do gestor educacional assumiu papel estratégico na organização dos ambientes virtuais, na definição de diretrizes pedagógicas e na promoção de práticas mais flexíveis, interativas e inclusivas. Concluiu-se que a gestão educacional qualificada constituiu elemento central para a qualidade e a sustentabilidade das práticas de *e-learning*, ao integrar planejamento, inovação pedagógica e compromisso social, evidenciando a relevância do gestor educacional frente às demandas educacionais contemporâneas.

Palavras-chave: Gestão Educacional. E-learning. Gestor Educacional. Tecnologias Educacionais. Ambientes Virtuais.

ABSTRACT

The article analyzed the importance of educational management in the context of e-learning, with emphasis on the role of the educational manager in the organization, planning, and guidance of pedagogical practices mediated by digital technologies. The topic was addressed based on the understanding that technological transformations redefined teaching and learning processes, requiring educational institutions to adopt management strategies capable of articulating innovation, pedagogical quality, and inclusion. The objective was to analyze how the performance of the educational manager contributed to the effectiveness of e-learning, considering aspects related to leadership, strategic planning, and the monitoring of virtual learning environments. The methodology was based on bibliographic research, understood as a scientific procedure grounded in the survey, selection, analytical reading, and interpretation of previously published theoretical works, such as books, scientific articles, and academic documents relevant to the topic, enabling critical dialogue among different theoretical frameworks. The analysis technique was based on the theoretical and interpretative examination of the selected materials, making it possible to identify convergences and contrasts regarding educational management and e-learning. The results indicated that the role of the educational manager assumed a strategic function in the organization of virtual environments, in the definition of pedagogical guidelines, and in the promotion of more flexible, interactive, and inclusive practices. It was concluded that qualified educational management constituted a central element for the quality and sustainability of e-learning practices, by integrating planning, pedagogical innovation, and social commitment, highlighting the relevance of the educational manager in the face of contemporary educational demands.

Keywords: Educational management. E-learning. Educational manager. Educational technologies. Virtual environments.

1 INTRODUÇÃO

A gestão educacional assume papel central diante das transformações provocadas pela incorporação das tecnologias digitais aos processos de ensino e aprendizagem, especialmente no contexto do *e-learning*. A expansão dos ambientes virtuais, aliada às novas demandas formativas da sociedade contemporânea, exige das instituições educacionais práticas de gestão

capazes de articular planejamento, inovação pedagógica e acompanhamento sistemático das ações educacionais. Nesse cenário, o gestor educacional destaca-se como agente estratégico, responsável por orientar decisões institucionais, promover a qualidade pedagógica e assegurar que o uso das tecnologias esteja alinhado aos objetivos educacionais e às necessidades dos estudantes, o que reforça a relevância do tema abordado.

Diante desse contexto, o objetivo do estudo consiste em analisar de que maneira a atuação do gestor educacional contribuiu para a efetividade do *e-learning*, considerando aspectos relacionados à liderança, ao planejamento estratégico e ao acompanhamento dos ambientes virtuais de aprendizagem. A pergunta de pesquisa que orienta a investigação é: ‘qual é a importância da atuação do gestor educacional para a efetividade do *e-learning* nas instituições de ensino?’ A partir dessa questão, busca-se compreender como as estratégias de gestão contribuem para a qualidade, a atratividade e a inclusão nos ambientes virtuais de aprendizagem.

No que se refere à metodologia, a pesquisa caracteriza-se como pesquisa bibliográfica, compreendida como um procedimento científico que se baseia no levantamento, seleção, leitura analítica e interpretação de produções teóricas previamente publicadas, tais como livros, artigos científicos e documentos acadêmicos pertinentes ao tema investigado. De acordo com Santana e Narciso (2025), a pesquisa bibliográfica constitui uma metodologia fundamental no campo educacional, pois possibilita a construção do conhecimento a partir do diálogo crítico entre diferentes autores e abordagens teóricas, sem se confundir com estudos de revisão sistemática ou integrativa.

A técnica de análise utilizada baseia-se na análise teórica e interpretativa dos referenciais selecionados, buscando identificar contribuições, limites e aproximações conceituais relacionadas à gestão educacional e ao *e-learning*. Os dados são coletados de forma indireta, por meio de fontes bibliográficas disponíveis em bases científicas, periódicos acadêmicos e obras especializadas, sendo organizados e analisados conforme sua pertinência aos objetivos propostos. Dessa forma, o procedimento metodológico adotado favorece a compreensão do fenômeno investigado, a partir de uma leitura contextualizada da produção científica existente.

Quanto à estrutura do artigo, o texto organiza-se em uma seção principal e duas subseções. A seção 2 discute a importância da gestão educacional, destacando o papel do gestor no contexto institucional contemporâneo. Em seguida, a subseção 2.1 aborda o *e-learning*, contemplando sua trajetória histórica, relevância e aplicações educacionais. Por fim, a subseção 2.2 analisa a importância da atuação do gestor educacional no contexto do *e-learning*,

enfazando estratégias de gestão, qualidade pedagógica e práticas inclusivas. Portanto, a organização do artigo permite uma abordagem progressiva do tema, articulando fundamentos teóricos e reflexões analíticas sobre a gestão educacional e o *e-learning* no cenário educacional atual.

2 A RELEVÂNCIA DA GESTÃO EDUCACIONAL

A gestão educacional constitui um elemento central para o funcionamento das instituições de ensino, uma vez que orienta, organiza e direciona os processos pedagógicos, administrativos e relacionais que estruturam o ambiente escolar. Nesse sentido, a figura do gestor educacional assume papel estratégico, pois suas decisões e práticas influenciam diretamente as condições em que o ensino e a aprendizagem se desenvolvem. Assim, a gestão deixa de ser compreendida apenas como um conjunto de tarefas burocráticas e passa a ser reconhecida como uma ação pedagógica intencional.

Nessa perspectiva, Ferreira (2025) destaca que o gestor escolar desempenha função essencial na promoção do aprendizado, uma vez que sua atuação ultrapassa os limites da administração formal e assume caráter pedagógico, ao criar condições institucionais favoráveis ao desenvolvimento acadêmico e pessoal dos estudantes; conforme afirma o autor, “o diretor escolar exerce uma função essencial na facilitação do aprendizado na instituição de ensino, pois sua atuação ultrapassa a esfera da gestão administrativa, englobando a criação de um ambiente favorável ao crescimento acadêmico e pessoal dos estudantes” (Ferreira, 2025, p. 8). Além disso, o mesmo autor ressalta que a atuação do gestor está diretamente relacionada à qualidade das práticas educativas, sobretudo quando promove a articulação entre educadores, estudantes e comunidade escolar, evidenciando que a gestão educacional se materializa na capacidade de fomentar relações colaborativas e orientar o trabalho pedagógico de forma intencional.

Entretanto, embora a importância da liderança pedagógica seja amplamente reconhecida, Queiroz, Oliveira Neta e Dourado (2025) acrescentam um contraponto relevante ao enfatizarem a dinamicidade da função do gestor educacional. Segundo os autores, “a atribuição do gestor educacional pode alterar de acordo com o contexto em que está inserido”, sendo necessário que esteja sempre atualizado em relação às novidades do seu campo de atuação (Queiroz, Oliveira Neta e Dourado, 2025, p. 5). Dessa maneira, a gestão educacional não pode ser compreendida como uma prática estática, mas como uma atuação que se adapta às transformações sociais, pedagógicas e institucionais.

Nesse sentido, os mesmos autores ressaltam a necessidade da formação continuada do gestor, sobretudo diante das constantes mudanças no cenário educacional. Conforme apontam, o gestor deve realizar formação continuada, principalmente porque a educação tem apresentado novas demandas e modalidades o tempo todo (Queiroz, Oliveira Neta e Dourado, 2025). Assim, estabelece-se um diálogo entre Ferreira (2025) e Queiroz, Oliveira Neta e Dourado (2025), uma vez que a criação de um ambiente favorável à aprendizagem exige do gestor educacional não apenas liderança pedagógica, mas também atualização permanente e capacidade de reflexão crítica sobre a própria prática, especialmente diante das transformações constantes que caracterizam o campo educacional.

Portanto, ao articular as contribuições teóricas apresentadas, compreende-se que a gestão educacional desempenha papel fundamental na organização do trabalho pedagógico e no fortalecimento das relações institucionais. Enquanto Ferreira (2025) evidenciam a centralidade da liderança pedagógica e da colaboração no ambiente escolar, Queiroz, Oliveira Neta e Dourado (2025) ampliam essa discussão ao destacar a necessidade de adaptação contínua do gestor às novas demandas educacionais. Dessa forma, a atuação do gestor educacional revela-se decisiva para a construção de contextos escolares que favoreçam práticas educativas significativas e socialmente comprometidas.

2.1 *E-learning* e Sua Trajetória Histórica, Relevância e Aplicações Educacionais

No decorrer do século XXI, o *e-learning* passou a ocupar posição de destaque no cenário educacional, acompanhando as transformações tecnológicas e as mudanças nas formas de acesso ao conhecimento. Nesse contexto, as práticas educacionais deslocaram-se progressivamente para ambientes virtuais, impulsionando a adoção de modalidades de ensino mediadas por tecnologias digitais em diferentes áreas de atuação. Conforme assinala Soper, “no século XXI, o treinamento *online* ascendeu a uma posição de significativa relevância” (Soper, 2017, p. 10), evidenciando um movimento de ampliação das possibilidades formativas para além dos limites físicos das instituições educacionais.

Além disso, ao estabelecer um contraponto em relação ao ensino presencial, Soper (2017) destaca que o *e-learning* oferece dinâmicas próprias de interação e comunicação, ao possibilitar a troca de ideias por meio de recursos visuais e a participação em fóruns *online*. Segundo o autor,

[...] em contraste com o ensino presencial, as modalidades de *E-learning* propiciam a troca de ideias por meio de recursos visuais e a discussão em fóruns *online*, oferecendo uma alternativa distinta às metodologias tradicionais de treinamento e aos materiais didáticos convencionais (Soper, 2017, p. 10).

Dessa forma, o *e-learning* apresenta-se como uma alternativa pedagógica que amplia de maneira significativa as estratégias de ensino, ao possibilitar a diversificação de recursos didáticos, a reorganização dos tempos e espaços de aprendizagem e o fortalecimento de processos interativos mediados por tecnologias digitais. Além disso, essa modalidade favorece práticas educativas mais flexíveis, na medida em que permite diferentes ritmos de aprendizagem.

Entretanto, para compreender plenamente a importância do *e-learning*, torna-se necessário considerar sua trajetória histórica. Oenning (2025) aponta que o *e-learning* foi inicialmente concebido como um sistema abrangente de educação a distância, estruturado a partir de plataformas diversificadas, salas de aula virtuais, recursos multimídia e ferramentas de colaboração mediadas por computadores. Conforme o autor, inicialmente concebido como um sistema abrangente de educação a distância, englobando plataformas diversificadas, salas de aula virtuais, funções de ensino, multimídia, ferramentas interativas e colaboração mediada por computadores, o *E-learning* evoluiu significativamente (Oenning, 2025). Assim, o *e-learning* não surge de forma isolada, mas como resultado de um processo histórico de incorporação gradual das tecnologias ao campo educacional.

Por conseguinte, Oenning (2025) destaca que essa evolução foi intensificada com o surgimento de novas tendências tecnológicas, como aplicações web e plataformas móveis, que ampliaram o alcance do *e-learning* e fortaleceram sua integração aos sistemas acadêmicos. Nesse sentido, o autor ressalta que o *e-learning* passou a transcender o modelo tradicional de educação a distância, integrando-se de maneira intrínseca às práticas educacionais contemporâneas. Assim, estabelece-se um ponto de convergência com Soper (2017), ao reconhecerem que o *e-learning* representa não apenas uma mudança de suporte tecnológico, mas uma reconfiguração das formas de ensinar e aprender.

Portanto, ao articular as contribuições de Soper (2017) e Oenning (2025), compreende-se que o *e-learning* possui relevância tanto por sua trajetória histórica quanto por suas aplicações atuais no campo educacional. Enquanto Soper (2017) enfatiza sua importância como alternativa às metodologias tradicionais, Oenning (2025) amplia essa compreensão ao evidenciar seu processo evolutivo e sua integração aos sistemas acadêmicos. Dessa maneira, o *e-learning* configura-se como uma modalidade educacional dinâmica, marcada pela

flexibilidade, pela interação e pela adaptação às demandas formativas da sociedade contemporânea

2.2 A Atuação do Gestor Educacional no Fortalecimento do *E-learning*

A atuação do gestor educacional no contexto do *e-learning* assume relevância estratégica diante das transformações impostas pelas tecnologias digitais e pelas novas formas de organização do ensino. Nesse cenário, a gestão educacional deixa de se limitar ao acompanhamento administrativo e passa a envolver decisões pedagógicas, institucionais e estratégicas que impactam diretamente a qualidade, a atratividade e a efetividade dos ambientes virtuais de aprendizagem. Assim, o gestor torna-se responsável por articular planejamento, inovação e participação coletiva no desenvolvimento das ações educacionais mediadas por tecnologias.

Nessa perspectiva, Lima, Campos e Brito (2020) enfatizam que o gestor educacional precisa reconhecer que atua em um contexto marcado pela concorrência com o mundo tecnológico, o que exige visão estratégica e capacidade de adaptação às novas demandas educacionais. Conforme destacam Lima, Campos e Brito (2020), ao unir as estratégias de gestão com a atratividade do ambiente, fica mais prático utilizar as forças da comunidade escolar para oferecer o ensino de qualidade, desenvolvendo habilidades para vencer as fraquezas, reconhecer as oportunidades, focar nos objetivos, se proteger e buscar defesas, alternativas para vencer as ameaças.

Dessa forma, evidencia-se que a gestão educacional no *e-learning* demanda planejamento sistêmico, análise criteriosa do contexto institucional e mobilização articulada dos recursos humanos e pedagógicos disponíveis, considerando tanto as potencialidades quanto às limitações da instituição. Além disso, tal gestão requer a definição de estratégias capazes de integrar objetivos educacionais, recursos tecnológicos e práticas pedagógicas.

Entretanto, ao ampliar essa discussão, Queiroz *et al.* (2024) acrescentam que a importância do gestor educacional no *e-learning* também está diretamente relacionada à garantia da qualidade pedagógica dos ambientes virtuais. Segundo os autores, “o gestor educacional é crucial para garantir a qualidade do ambiente virtual, ajustando metodologias e ferramentas conforme as necessidades dos alunos” (Queiroz *et al.*, 2024, p. 1). Assim, destaca-se que a atuação do gestor não se restringe à dimensão estratégica, mas envolve o acompanhamento pedagógico e a adequação das práticas educacionais às especificidades dos estudantes.

Além disso, Queiroz *et al.* (2024) ressaltam que a adoção de práticas inclusivas constitui aspecto essencial da gestão educacional no contexto do *e-learning*, especialmente como forma de reduzir desigualdades e promover maior equidade no acesso e na participação dos estudantes. Nesse sentido, os autores apontam que a liderança inclusiva na educação está associada ao desenvolvimento social, à igualdade de oportunidades e à construção de ambientes de aprendizagem mais justos e sustentáveis, reforçando o compromisso social da gestão educacional mediada por tecnologias.

Portanto, ao dialogar as contribuições de Lima, Campos e Brito (2020) e Queiroz *et al.* (2024), compreende-se que a atuação do gestor educacional no contexto do *e-learning* envolve tanto a dimensão estratégica quanto a pedagógica e social. Enquanto os primeiros autores enfatizam a necessidade de planejamento, atratividade e mobilização institucional, os segundos reforçam a centralidade da qualidade pedagógica e da inclusão. Assim, a atuação do gestor educacional revela-se decisiva para orientar práticas de *e-learning* alinhadas aos objetivos institucionais e às demandas educacionais contemporâneas.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo analisou a importância da gestão educacional no contexto do *e-learning*, evidenciando o papel estratégico do gestor educacional na organização, no planejamento e na orientação das práticas pedagógicas mediadas por tecnologias digitais. Ao longo do desenvolvimento teórico, foi possível compreender que a gestão educacional extrapola as funções administrativas tradicionais, assumindo uma dimensão pedagógica e institucional capaz de articular objetivos educacionais, recursos tecnológicos e necessidades formativas dos estudantes. Nesse sentido, os objetivos propostos foram atendidos ao se discutir a trajetória histórica e a relevância do *e-learning*, bem como ao se evidenciar a atuação do gestor educacional como elemento central para a qualidade, a atratividade e a efetividade dos ambientes virtuais de aprendizagem, destacando a importância do planejamento estratégico, da mobilização da comunidade escolar e do acompanhamento pedagógico no uso das tecnologias educacionais.

Além disso, a análise permitiu compreender que a atuação do gestor educacional no *e-learning* envolve a integração entre inovação, qualidade pedagógica e compromisso social, sobretudo quando orientada por práticas inclusivas e pela adaptação às demandas educacionais contemporâneas. Ao discutir a necessidade de alinhar estratégias de gestão às transformações tecnológicas e às especificidades dos estudantes, o estudo contribuiu para ampliar a

compreensão sobre os desafios e as possibilidades da gestão educacional em contextos mediados por tecnologias digitais. Assim, estimula-se que mais pesquisas sejam feitas sobre esse assunto, de modo a aprofundar as reflexões sobre a atuação do gestor educacional no *e-learning*, explorar novas estratégias de gestão e identificar práticas que favoreçam a equidade, a qualidade e a sustentabilidade dos processos educacionais no cenário digital contemporâneo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FERREIRA, Meire Vilela Barbosa. O gestor educacional e sua importância no ensino e-learning. **Revista Tópicos**, v. 3, n. 24, p. 1-16, 2025.

LIMA, Kaliandra Maria da Conceição Freitas Mota; CAMPOS, Cazimiro de Sousa; BRITO, Aline Lucena de. O podcast como ferramenta ao ensino: implicações e possibilidades educativas. In: CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONEDU), 2020. **Anais eletrônicos [...]**. Campina Grande: Realize Editora, 2020. p. 1-6.

Oenning, Sérgio Luiz. Inteligência artificial na educação: transformando os processos de ensino e aprendizagem. **Revista Tópicos**, v. 3, n. 24, p. 1-18, 2025.

QUEIROZ, Andreia Silva Amorim de; OLIVEIRA NETA, Nazaré das Chagas; DOURADO, Sirleide Sofia. O cotidiano do gestor educacional e o ambiente e-learning. **Revista Tópicos**, v. 3, n. 24, p. 1-15, 2025.

QUEIROZ, Davi Cipriano de *et al.* O impacto do e-learning e o papel estratégico do gestor educacional: reflexões no contexto da educação a distância. **Revista Ilustração**, v. 5, n. 8, p. 175-186, 2024.

SANTANA, Aline Canuto de Abreu; NARCISO, Rodi. Pilares da pesquisa educacional: autores e metodologias científicas em destaque. **ARACÊ**, v. 7, n. 1, p. 1577-1590, 2025.

SOPER, Brian E. **E-learning essentials: Strategies for creating engaging training programs**. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2017.